

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРИ ПЕРЕСМОТРЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ

Кенжаев Хусниддин Бурханиддинович

Магистрант кафедры спортивного права ТГЮУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10438747>

Производства в суде апелляционной, кассационной инстанций объединены в одном разделе ГПК РУз (IV) — «Пересмотр судебных актов». Вместе с тем каждое из названных производств имеет свою специфику, особенности, что влияет на их сущностную характеристику, в зависимости от которых представителю следует составить процессуальные документы.

В современном гражданском процессе под апелляцией понимается как непосредственно апелляционная жалоба, так и способ обжалования судебных постановлений и апелляционное производство¹.

По мнению Д.Хабибуллаева, апелляция происходит от латинского слова и означает «обращение».

Гражданское процессуальное законодательство Узбекистана и других государств — участников СНГ, как правило, не использует термин «апелляция». Рассматриваемое правовое явление закреплялось и закрепляется в ГПК РУз как апелляционное производство или производство в суде апелляционной инстанции.

Под апелляционным производством понимается возбуждаемая апелляционной жалобой заинтересованных лиц деятельность суда апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности, не вступивших в законную силу судебных актов суда первой инстанции путем вторичного рассмотрения дела по существу.

Право на возбуждение апелляционного производства есть право апелляционного обжалования. Для его реализации необходимо наличие объекта и субъекта обжалования, а также предусмотренного законом порядка осуществления права².

Независимо от терминологии, используемой в гражданском процессуальном законодательстве, апелляцию можно рассматривать как стадию гражданского процесса (производство) и как один из способов обжалования судебных актов.

Применительно к пониманию апелляции как апелляционной жалобы традиционно выделяются:

- основная апелляционная жалоба и встречная жалоба;
- основная апелляция и присоединенная апелляция;
- апелляция, направленная исключительно на отмену судебного решения (при наличии нарушений, являющихся безусловными основаниями для отмены решения суда), и апелляция, направленная на вторичное рассмотрение дела по существу³.

¹ См.: Васильковский Е. В. Учебник гражданского процесса. М., 2013. С. 369; Нефедьев Е. А. Учебник русского гражданского судопроизводства. Краснодар, 2015. С. 344; Гольмстен А. Х. Указ. соч. С. 263.

² См.: Гражданский процесс: учебник / под ред. М. К. Треушников. М., 2017. С. 511.

³ Подробнее см.: Анненков К. Н. Указ. соч. С. 420—432; Мальшев К. И. Курс гражданского судопроизводства. Т. 1. С. 225—229; Балакин К. В. Обжалование постановлений судов гражданской юрисдикции во Франции: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 57—60; Кузовков И. А. Указ. соч. С. 139—142; Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ / под ред. Е. А. Борисовой.

После апелляционной проверки закон предоставляет право обратиться в суд третьей инстанции (кассационной инстанции), который проверяет судебные акты с точки зрения правильности применения норм права, не рассматривая дело по существу.

Таким образом, только суд первой и суд апелляционной инстанций рассматривают дело по существу.

С. Слесарев, считает, что по окончании рассмотрения дела в суде первой инстанции представитель должен не допустить вступления в законную силу незаконных и необоснованных решений и определений по гражданским делам. Он обязан способствовать восстановлению нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и тем самым укреплению законности и правопорядка, формированию уважительного отношения к закону и суду⁴.

Как справедливо указывал А. Х. Гольмстен, поводом к возникновению процессуального отношения в высшем (апелляционном) суде является неправильное решение низшего суда (суда первой инстанции), а основанием возникновения процессуального отношения в апелляционном суде является подача апелляционной жалобы⁵. Новое правоотношение отличается от процессуального правоотношения, имевшего место в суде первой инстанции, по элементам, содержанию. Прав С. М. Михайлов, утверждая, что «повторное рассмотрение дела существует не само по себе, а для проверки правильности судебного акта»⁶.

Для возбуждения апелляционного производства необходимо наличие права апелляционного обжалования. В свою очередь, для возникновения права апелляционного обжалования необходимо наличие определенных законом предпосылок, среди которых традиционно выделяют предпосылки субъективные, объективные и формальные.

В гражданском процессе Узбекистана субъектами апелляционного обжалования являются лица, участвующие в деле, — стороны (истец, ответчик) и их представители, третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, заявители и заинтересованные лица в особом производстве (ст. 383 ГПК РУз)⁷.

Лицо, подающее апелляционную жалобу, в законодательстве ряда зарубежных стран называется апеллянтом. Противником апелланта является ответчик по апелляционной жалобе. В ГПК РУз и ЭПК РУз отсутствует указание на именование участников (сторон) апелляционного производства.

Лицом, обжалующим судебное решение, может стать, например, как истец, так и ответчик, т. е. тот, кто подал апелляционную жалобу вследствие несогласия с вынесенным судом первой инстанции решением по делу. Важно, что в апелляционном производстве стороны должны быть те же, что и в суде первой инстанции.

⁴ Слесарев С. Представительство в гражданском процессе: правозащитная функция // СПС КонсультантПлюс. 2019. С. 3

⁵ См.: Гольмстен А. Х. Указ. соч. С. 264—267.

⁶ Михайлов С. М. Оценка доказательств судом второй инстанции в гражданском судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 19.

⁷ См. также постановление Пленума ВС РУз от 20.04.2021 г. № 14 «О практике рассмотрения судами гражданских дел в апелляционном порядке»

Обжаловать судебный акт, помимо лиц, участвующих в деле, вправе и судебный представитель. Право на апелляционное обжалование должно быть специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом. Это требование не относится: 1) к законным представителям, которые могут осуществлять без всякой доверенности от имени представляемых лиц все процессуальные действия, в том числе обжаловать в апелляционном порядке не вступившее в законную силу судебное решение.

В гражданском процессе европейских стран в апелляционном производстве действует (за некоторыми исключениями, предусмотренными законом) правило об обязательном представительстве⁸.

Попытки законодательно закрепить право представлять в суде только адвокатам предпринимались в российском арбитражном процессе⁹. В ст. 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 1992 г. указывалось, что дела юридических лиц ведут в арбитражном суде их органы (руководители или их заместители), действующие в пределах полномочий, предоставленных им законом, уставом или положением, или другие работники организации — представители юридического лица. Граждане-предприниматели могут вести дела в арбитражном суде лично или через представителей. Личное участие гражданина не лишает его права иметь представителя. В качестве представителя организации и гражданина предпринимателя в арбитражном суде может выступать адвокат.

Исходя из положительного опыта европейских стран следует рассматривать вопрос об обязательном представительстве при пересмотре судебных актов в суде апелляционной и кассационной инстанции в силу того, что роль и значение института апелляционного и кассационного производства в качестве высшей инстанций весьма велики.

По мнению Н.Н. Сыдыковой, в жалобе представитель раскрывает допущенные, по его мнению, судом первой инстанции пробелы и нарушения, свидетельствующие о неправильности обжалуемого судебного решения, и показывает, как они отразились на постановлении, не вступившем в законную силу; приводит конкретные основания и мотивы, колеблющие выводы и решения суда первой инстанции¹⁰.

Законом предусмотрены требования к форме апелляционной жалобы, которые должны быть соблюдены представителем при составлении апелляционной жалобы. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, удостоверенного в установленном порядке электронной цифровой подписью подписавшегося лица.

В апелляционной жалобе должно быть указано наименование суда, в который адресуется жалоба. В жалобе указывается наименование подающего его лица. Таким лицом может быть субъект, от имени которого подается жалоба. Указание в качестве такового представителя лица, участвующего в деле, является неверным, так как

⁸ Подробнее см.: Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ / под ред. Е. А. Борисовой.

⁹ См.: Шерстюк В. М. Отрицание отрицания в процессе развития арбитражного процессуального права // Шерстюк В. М. Современные проблемы гражданского и арбитражного судопроизводства: сб. ст. С. 169—172.

¹⁰ Сыдыкова Н.Н. Комментарий к главе 5 ГК РФ часть первая: вопросы теории и практики // Государство и право. 2016. № 11 (456). С. 563

представитель совершает все действия в рамках своих полномочий от имени и в интересах доверителя.

В жалобе обязательно должен быть указан обжалуемый судебный акт с датой его вынесения. Также процессуальным законом предусмотрено требование об указании в апелляционной жалобе, протесте наименования сторон и реквизитов дела, ссылка на них. Такие сведения необходимы для своевременной и правильной подготовки дела к направлению в вышестоящую инстанцию, а также для дальнейшего его рассмотрения. Указание на то, в чем заключается незаконность или необоснованность решения суда, в какой части следует проверить законность обжалуемого или опротестовываемого решения и внесения каких изменений требует лицо, подающее жалобу, также являются обязательными требованиями, предъявляемыми к содержанию апелляционных жалоб.

Апелляционная жалоба должна содержать указание на дату подачи, а также подпись лица, подавшего их. К жалобе, подписанной представителем лица, участвующего в деле, должна быть приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя, если в деле такой отсутствует.

Порядок и форма оформления полномочий представителя в суде определяются главой 7 ГПК. Стоит отметить, что полномочие представителя по обжалованию судебного акта в апелляционном и кассационном порядке носит специальный характер. Согласно требованию статьи 69 ГПК это полномочие должно быть прямо предусмотрено в доверенности, выданной представителю.

Для случаев личного участия доверителя в судебном заседании ГПК РУз предусмотрена возможность оформления поручения посредством устного заявления доверителя, заносимого в протокол судебного заседания. Право на совершение процессуального действия в виде обжалования судебного акта в соответствии ст. 69 ГПК должно быть специально предусмотрено в доверенности, выданной представляемым, а не в устном заявлении, занесенном в протокол судебного заседания.

В случае подачи апелляционной жалобы за подписью представителя из числа лиц, указанных ст. 57 ГПК, полномочие по обжалованию решения (определения) суда представителем может осуществляться при наличии у них документа, подтверждающего соответствующий статус.

Отдельного внимания заслуживает вопрос соблюдения положения гражданского процессуального законодательства о доказывании в ходе апелляционного производства. Предусмотрено ограничение на приведение новых доказательств в апелляционных жалобе. Ссылка на новые доказательства, которые не были представлены в суде первой инстанции, допускается только в случаях, если жалоба содержит обоснование невозможности их представления ранее суду первой инстанции. Это также допустимо, если заявитель или жалобы его представитель не был привлечен к участию в деле в суде первой инстанции, либо если в суде первой инстанции ходатайство об их исследовании и (или) истребовании отдельного доказательства было заявлено, но оно было оставлено без удовлетворения.

Если проанализируем процессуальное законодательство зарубежных стран, то в ст. 322 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в ст. 400 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, в ст. 361 Гражданского

процессуального кодекса Азербайджанской Республики предусмотрено ограничение возможности предоставления в суде новых доказательств. Ограничение возможности предоставления в суде новых доказательств на стадии апелляционного производства направлено на создание условий эффективной состязательности и предупреждение злоупотребления процессуальными правами лицами, участвующими в деле. В этой связи, в целях недопущения злоупотребления правами в процессе доказывания, при предъявлении новых доказательств в суде апелляционной инстанции необходимо внести такое ограничение в наше процессуальное законодательство.

Состоятельность доводов жалобы может быть проверена судом апелляционной инстанции в порядке, установленном ГПК РУз.

Производство по проверке вступивших в законную силу судебных актов — дополнительная гарантия судебной защиты гражданских прав. В гражданском судопроизводстве существуют две его разновидности — кассация и повторная кассация. Производство в кассационной инстанции как самостоятельная стадия гражданского процесса есть совокупность процессуальных отношений, возникающих и развивающихся между гражданским судом кассационной инстанции и лицами, участвующими в деле, в целях проверки законности, вступивших в законную силу решений гражданских судов Республики Узбекистан, постановлений, определений судов апелляционной инстанции¹¹.

Для осуществления права кассационного обжалования необходимо наличие субъекта, объекта, срока обжалования. Важно также соблюсти формальные требования, установленные законом.

Субъектам кассационного обжалования относятся лица, участвующие в деле, а также лица, права и интересы которых затрагивались. Подать кассационную жалобу на судебный акт гражданского суда вправе представитель, если соответствующее полномочие имеется в доверенности, оформленной согласно требованиям закона и срок действия которой не истек.

Кассационная жалоба подается в письменной форме. Закон не исключает и подачи жалобы в электронном виде путем заполнения соответствующей формы, размещенной на официальном сайте суда в сети Интернет.

Содержание жалобы можно условно разделить на несколько частей. Сначала необходимо указать сведения формального характера:

наименования гражданского суда, в который подается кассационная жалоба; лица, подающего жалобу, с указанием его процессуального положения, а также других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место жительства; гражданского суда, принявшего обжалуемое определение, решение, номер дела и дата принятия решения, предмет спора. Затем кратко описать обстоятельства дела и выразить свое несогласие с принятыми судебными актами.

После этого привести доводы, свидетельствующие о незаконности обжалуемых судебных актов. Доводы кассационной жалобы должны корреспондировать основаниям для изменения или отмены решения, определение гражданского суда первой и апелляционной инстанций.

¹¹ См.: Гражданский процесс: учебник / под ред. М. К. Треушников. М., 2016. С. 531—563 (автор главы — В. М. Шерстюк).

Завершается кассационная жалоба просительной частью, в которой лицо, подающее кассационную жалобу, должно указать требование, совпадающее с полномочиями гражданского суда кассационной инстанции.

В жалобе указываются номера телефонов, факсов, адреса электронной почты.

К кассационной жалобе должны быть приложены документы, среди которых копия обжалуемого судебного акта: решение гражданского суда первой инстанции, определение гражданского суда апелляционной инстанции.

Законодателем предусмотрены два еще один процессуальный документ, который составляется заинтересованными лицами, в том числе представителем, - это заявление о внесении протеста о повторном рассмотрении дела в кассационном порядке, подаваемые в Верховный Суд либо Генеральную прокуратуру. Однако, никаких требований процессуальном законодательством Узбекистана не установлены. Касательно этого вопроса, автором изучено процессуальное законодательства Республики Казахстан, в ст. 411 Гражданского процессуального кодекса регламентированы требования общего порядка к содержанию ходатайств о принесении кассационного протеста: куда подается ходатайство, кем, с указанием места жительства или места нахождения; судов, рассматривавших дело; судебных актов, подлежащих пересмотру или опротестованию; существа нарушения норм материального и процессуального права и в чем состоит просьба лица, подающего ходатайство; в случае подачи ходатайства по основаниям, предусмотренным частью шестой статьи 438 ГПК, в ходатайстве должно быть указано, в чем состоит исключительность основания для пересмотра судебных актов.

Ходатайство должно быть подписано лицом, его подающим. В случае если ходатайство подписано представителем, то полномочия на подписание ходатайства должны быть подтверждены соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями статьи 61 ГПК.

Такие правила следует предусматривать в процессуальном законодательстве Узбекистана чтобы стало ясно по каким требованиям необходимо составлять заявления о внесении протеста о повторном рассмотрении дела в кассационном порядке для подачи в Верховный суд либо Генеральную прокуратуру.

Профессионализм и квалифицированность представителя во многом способствуют надлежащему составлению апелляционной и кассационной жалоб и укреплению авторитета адвокатской корпорации, оказывающей юридическую помощь.

Итак, в выводах исследуемой главы, можно отметить, что, защищая права своих доверителей, реализуя тем самым профессиональную функцию, представители содействуют защите прав человека и основных свобод, признанных законодательными актами Республики Узбекистан, действуют независимо и добросовестно в соответствии с законом и нормами корпоративной этики, повышают роль и авторитет представительства как института гражданского общества.

Независимо от вида обращений (исключение составляют запросы, техника составления которых, иная) структура процессуальных документов, подготавливаемых представителем – едина:

Вводная часть.

Описательная часть.

Мотивировочная часть.

Просительная часть.

В вводной части указывается:

- * полное официальное наименование органа или должностного лица, которому адресуется обращение.
- * реквизиты сторон по делу в соответствии с требованиями статьи 189 ГПК РУз.
- * сведения о представителе участника процесса.

Если на примере адвоката недостаточно указать «адвоката Ф.И.О.», т.к. слово «адвокат» указывает на принадлежность к профессии, но не обозначает его процессуальное положение в деле.

Правильное написание: представителя истца Иванова Ивана Ивановича, адвоката АФ № ____ ПАТ Ф.И.О.

В описательной части должно найти отражение:

- * фактические обстоятельства дела, излагаемые либо в хронологической, либо логической последовательности, но в нужном для стороны русле.

Наиболее целесообразный способ изложения материала – оптимальная степень подробности, но без лишней детализации и многословия.

В мотивировочной части излагается:

- * доказательства, подтверждающие соответствующие факты, либо опровергающие их.
- * освещение правовых доводов, на которых базируются спорные правоотношения, со ссылками на нормы действующего законодательства

В просительной части содержится:

- * просьба автора обращения, сформулированная предельно четко, конкретно, полно (по всем заявленным требованиям) и понятно для всех участников процесса.

В идеале просительная часть искового заявления должна выглядеть так, как автор обращения хотел бы видеть резолютивную часть судебного решения.